

DEEP FILTRATION AND CAPACITY PROPERTIES OF RESERVOIRS OF OIL FIELDS IN THE SOUTH CASPIAN BASIN

HASANOV ADALAT BADAL OGLU

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of Department, Oil and Gas Institute of the Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan.

ABBASOV ELMADDIN YAGUB OGLU

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Head of Mining Geophysics Department, SOCAR, Baku, Azerbaijan

MAMMADOVA DILDAR NAJAFKULU KIZI

Researcher, Institute of Geology and Geophysics, Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan

ABUSALIMOV NURBABA GULBABA OGLU

Researcher, Institute of Geology and Geophysics, Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan

SHIRINOVA-MUSAEVA AMINA ALTAY KIZI

Researcher, Institute of Geology and Geophysics, Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan

***Abstract.** The relevance of research on the western edge of the South Caspian Basin (SCB) is explained by the fact that the main, actively developed offshore fields of the Absheron and Baku archipelagos are concentrated here. Each of these archipelagos contains large and well-known oil and gas fields, such as the "Neft Dashlari", Chilov, Sangachaly, Duvanny, Bulla, Alyat, and others. However, in all of these structures, the primary production complex is primarily the Productive Suit (PS). It has been established that the PS productive horizons are characterized by high reservoir and filtration properties, as well as by the geological structure of the section, which provides uniquely favorable conditions for the generation and accumulation of hydrocarbon deposits. Given this, the objective of the issues addressed in this article is to identify deep variations in the reservoir and filtration-capacity properties of oil-and-gas-bearing sediments and assess the possibility of detecting hydrocarbon accumulations at critical levels in the SCB section.*

***Keywords:** deep variations in reservoir filtration-capacity properties.*

ӘОЖ 332.3:004

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ЕСЕПKE АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

**МАРАТОВА ЖАНЭЛЬ АСКАРБЕКОВНА, ТӘҢІРБЕРГЕН ҰЛТУ
НҮРҒАЛИҚЫЗЫ, СҰЛТАНБЕК ДАРИҒА ШЕРІМХАНҚЫЗЫ, МАЛИКОВ
МАРҒҰЛАН ЕРКЕБУЛАНОВИЧ, ОРДЕНОВА АЙСҰЛУ ЕРЛАНҚЫЗЫ**

С.Сефуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті
КеАҚ, Жер ресурстары және сәулет институтының «Жерге орналастыру» БББТ 3-курс
студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қаласы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада Қазақстан Республикасында жер учаскелерін мемлекеттік есепке алу жүйесінің қалыптасуы мен даму кезеңдері қарастырылады. Жер кадастрының мәні, құрылымы және жер қатынастарын реттеудегі рөлі талданады. Сонымен қатар, қазіргі кезеңдегі цифрландыру үрдістері, геоақпараттық технологияларды енгізу және мемлекеттік есепке алу жүйесін жетілдіру бағыттары қарастырылады. Зерттеу барысында жер ресурстарын тиімді басқаруға ықпал ететін негізгі факторлар айқындалып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар берілді.

Тірек сөздер: жер кадастры, жер учаскесі, мемлекеттік есепке алу, жер ресурстары, геоақпараттық жүйе, цифрландыру, жер қатынастары.

Қазақстан Республикасында жер учаскелерін мемлекеттік есепке алу жүйесі жер ресурстарын тиімді басқарудың маңызды құралы болып табылады. Бұл жүйе жер учаскелерінің құқықтық мәртебесін анықтауға, олардың шекараларын белгілеуге және жер туралы мәліметтердің бірыңғай ақпараттық базасын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, мемлекеттік есепке алу жүйесі жер нарығының тұрақты дамуын қамтамасыз етіп, меншік құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді.

Жер учаскелерін мемлекеттік есепке алу жүйесінің қалыптасуы Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңімен байланысты. Кеңестік жоспарлы экономикадан нарықтық қатынастарға көшу барысында жерге меншік қатынастары өзгеріп, жеке меншік институты енгізілді. Осы өзгерістерге сәйкес жер кадастры мен тіркеу жүйесін реформалау қажеттілігі туындады. Нәтижесінде жер қатынастарын реттейтін құқықтық база қалыптасты және мемлекеттік жер кадастры жүйесі дамыды.[1]

Жер кадастры мемлекеттік есепке алу жүйесінің негізгі элементі болып табылады. Ол жер учаскелерінің орналасуы, көлемі, шекаралары, сапалық сипаттамалары және нысаналы мақсаты туралы мәліметтерді қамтиды. Кадастрлық ақпарат жер ресурстарын тиімді пайдалану, жоспарлау, бағалау және салық салу үшін маңызды рөл атқарады.[2]

Қазіргі кезеңде жер учаскелерін есепке алу жүйесі цифрландыру бағытында қарқынды дамуда. Геоақпараттық жүйелер (ГАЗ), спутниктік түсірілімдер және электрондық кадастрлық карталар кеңінен қолданылуда. Бұл технологиялар деректердің дәлдігін арттырып, ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, электрондық үкімет порталы арқылы жерге қатысты қызметтерді онлайн алу мүмкіндігі енгізілді.[3]

Жүйенің даму ерекшеліктерінің бірі – жер кадастры мен жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу жүйесінің өзара байланысы мен интеграциясы. Бұл кеңістіктік және құқықтық деректерді біріктіруге мүмкіндік беріп, ақпараттың толықтығы мен сенімділігін арттырады. Сонымен қатар, мемлекеттік деректер базасының автоматтандырылуы басқару тиімділігін жоғарылатады.[4]

Сонымен бірге, жер учаскелерін мемлекеттік есепке алу жүйесінде бірқатар мәселелер де бар. Олардың қатарында деректердің толық еместігі, ақпараттық жүйелердің жеткіліксіз үйлесімділігі және кейбір аймақтардағы цифрландыру деңгейінің төмендігі байқалады. Осы мәселелерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды енгізу, құқықтық базаны жетілдіру және мемлекеттік бақылауды күшейту қажет.[5]

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасында жер учаскелерін мемлекеттік есепке алу жүйесі кезең-кезеңімен дамып, қазіргі заман талаптарына бейімделуде. Бұл жүйені жетілдіру жер ресурстарын тиімді пайдалануға, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге және жер қатынастарының ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді.[6]

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының Жер кодексі. – Астана, 2023.
2. Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу туралы заң. – Алматы, 2022.
3. Dale P., McLaughlin J. Land Administration. – Oxford University Press, 2018.
4. Williamson I., Enemark S., Wallace J. Land Administration for Sustainable Development. – ESRI Press, 2019.
5. UN-Habitat. Fit-for-Purpose Land Administration. – United Nations, 2016.
6. Zevenbergen J. Systems of Land Registration. – Springer, 2017.